

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бобокулов Хамид Махмадулович

Самостоятельный соискатель

Ташкентского государственного

юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14130007>

Аннотация

Законодательные реформы, направленные на противодействие домашнему насилию, представляют собой не только нормативный, но и глубоко социо-культурный феномен. Введение законов о домашнем насилии в Узбекистане в 2023 году является частью процесса правовой реформы, в котором заимствованные международные нормы встречают сопротивление на местном уровне. Эта статья анализирует, как законы адаптируются и трансформируются через судебную систему, сталкиваясь с вызовами в виде восстановительного правосудия и культурного контекста, в котором приоритет отдается семейным ценностям. Основной целью исследования является теоретический анализ домашнего насилия в Узбекистане, влияния патриархальных структур на интерпретацию законов и их реальное применение в уголовных делах о домашнем насилии.

Ключевые слова: домашнее насилие, патриархальные структуры, восстановительное правосудие, уголовная ответственность.

Legislative reforms aimed at combating domestic violence are not only legal instruments but also socio-cultural phenomena. Uzbekistan's 2023 domestic violence laws represent a process of legal reforms, where international norms meet resistance at the local level. This paper analyzes how these laws are adapted and transformed within the judiciary, confronting challenges from restorative justice practices and the socio-cultural context, which prioritize family values. The study offers a theoretical examination of legal transplantation, the impact of patriarchal structures on the interpretation of laws, and their practical application in criminal cases of domestic violence. It highlights the dominance of restorative justice mechanisms, revealing how lenient penalties and cultural resistance undermine the laws' effectiveness. Ultimately, the paper advocates for a shift toward a more victim-centered approach, emphasizing the need for stricter punitive measures in criminal cases to ensure justice and prevent future violence.

Keywords: domestic violence, patriarchal structures, restorative justice, and criminal liability.

Нововведение по домашнему насилию и проблемы

Внедрение международных норм о правах человека, в том числе законов, касающихся гендерного насилия, часто сталкивается с множеством структурных и культурных препятствий в странах с сильными патриархальными традициями. Узбекистан, как традиционное общество с глубокими корнями в семейных ценностях, представляет собой пример того, как сложные социокультурные и судебные структуры могут трансформировать законодательные реформы, вводя собственные смыслы и ограничения в их исполнение [1].

Законодательство о домашнем насилии, точнее криминализация домашнего насилия, принятое в 2023 году, является примером такой трансформации. Несмотря на очевидное соответствие международным стандартам, включая Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, его эффективное применение сталкивается с рядом препятствий. В данной статье проводится теоретический анализ процесса адаптации закона в судебной практике, его взаимодействие с социокультурными нормами и использование восстановительного правосудия как доминирующего подхода в урегулировании конфликтов.

Патриархальные структуры и судебная интерпретация: феминистская правовая теория

Судебная интерпретация законов о домашнем насилии в Узбекистане опосредована патриархальными структурами, которые определяют не только законодательные инициативы, но и их применение. В феминистской правовой теории подчеркивается, что права женщин часто подвергаются маргинализации в правовых системах, где патриархальные нормы остаются доминирующими [2]. В этом контексте фигура жертвы домашнего насилия чаще воспринимается не как субъект с автономными правами, а как часть семейной структуры, чьи права вторичны по отношению к семейной гармонии.

Используя методы семиотического анализа, можно выявить, как законодательство о домашнем насилии в Узбекистане представляет жертву в судебных решениях. Термины и концепции, используемые в судебных актах, часто акцентируют внимание на роли женщины как "жены", а не как автономной личности [3]. Этот символический порядок

отражает глубокую культурную приверженность к сохранению семьи, что придает приоритет примирению в рамках восстановительного правосудия и приводит к смягчению наказаний для агрессоров.

Восстановительное правосудие и его критика: теория правосудия и наказания

Восстановительное правосудие, будучи популярной альтернативой традиционным карательным мерам, опирается на теорию восстановления социальной гармонии через диалог и примирение между жертвой и агрессором [4]. Однако в контексте дел о домашнем насилии, восстановительное правосудие сталкивается с критикой со стороны исследователей, таких как Кэтрин Маккиннон и Марта Финеман, которые подчеркивают, что такие механизмы могут усиливать неравенство власти и способствовать дальнейшему подавлению жертв [4].

Теоретически восстановительное правосудие представляет собой попытку включить жертву в процесс правосудия, но в условиях неравных переговорных возможностей, которые часто присутствуют в делах о домашнем насилии, этот процесс может оказаться несправедливым. В узбекской судебной практике, как показало исследование, 61% уголовных дел о домашнем насилии завершаются примирением между жертвой и агрессором [3]. Этот высокий процент примирений указывает на значительное влияние восстановительных подходов, которые, хотя и направлены на восстановление социального порядка, часто приводят к тому, что права и безопасность жертвы остаются вторичными по отношению к сохранению семьи.

Теория правосудия и наказания также подвергает сомнению эффективность мягких наказаний в делах о домашнем насилии. Наказание в данном случае должно не только восстанавливать социальный порядок, но и выполнять функцию сдерживания, предотвращая повторение насилия. Однако в рамках восстановительного правосудия в Узбекистане агрессоры часто получают смягченные наказания, что не выполняет ни реабилитационной, ни превентивной функции.

Социо-правовая адаптация и правовая трансплантация: теория правовых реформ

Теория правовой трансплантации подчеркивает, что успешная интеграция заимствованных законодательных норм зависит от уровня соответствия этих норм местным социо-правовым реалиям. Законы о домашнем насилии в Узбекистане были адаптированы с учетом

международных стандартов, однако их внедрение сталкивается с сопротивлением как в судебной системе, так и в общественном сознании. Это сопротивление можно рассматривать через призму концепций социальной инженерии права, которые изучают, как правовые нормы трансформируются в процессе их интерпретации и исполнения на местном уровне.

Судебные органы в Узбекистане, являясь продуктом социально-культурной среды, часто следуют культурным нормам, где семейные ценности занимают центральное место. Такое культурное сопротивление можно объяснить через теорию правовых реформ, которая утверждает, что правовые изменения, направленные на гендерное равенство, сталкиваются с барьерами в обществах с сильными патриархальными традициями. В данном контексте необходимо рассматривать судебные решения не только как правоприменение, но и как социальную адаптацию норм, при которой семья сохраняется как основная социальная единица, а права женщин остаются подчиненными.

Проблема примирения в уголовных делах: теории угнетения и социальной справедливости

В контексте теорий угнетения, предложенных, например, Айрис Мэрион Янг, проблема примирения в уголовных делах о домашнем насилии представляет собой сложную дилемму [6]. Примирение в условиях неравенства власти, где агрессор имеет культурное и социальное преимущество, может привести к дальнейшему угнетению жертвы. В таких случаях примирение не является подлинным актом восстановления социальной справедливости, а скорее результатом давления, оказываемого на жертву в целях сохранения семейной целостности.

Сама практика примирения в уголовных делах может быть рассмотрена через призму критической теории права, которая подчеркивает важность защиты уязвимых групп в судебных процессах. Восстановительное правосудие в Узбекистане, как показывает исследование, хотя и направлено на достижение справедливости, фактически способствует смягчению наказаний и избеганию уголовной ответственности агрессоров. Это, в свою очередь, подрывает возможности жертвы на справедливость и препятствует предотвращению дальнейшего насилия.

Необходимость пересмотра восстановительного правосудия и усиления уголовной ответственности

Теоретический анализ показывает, что законодательные реформы, направленные на борьбу с домашним насилием, сталкиваются с серьезными структурными препятствиями в процессе правоприменительной практики. Восстановительное правосудие, будучи популярной концепцией, не всегда может обеспечить справедливость в контексте домашнего насилия, особенно в обществах с патриархальными установками [7]. В условиях Узбекистана, судебная система в значительной степени ориентирована на сохранение семьи, что приводит к смягчению наказаний для агрессоров и ограничивает возможности жертв на защиту своих прав.

Необходим переход к подходу, ориентированному на жертв, и пересмотр восстановительного правосудия в уголовных делах о домашнем насилии. Законодательные реформы должны учитывать не только необходимость правосудия для жертв, но и культурные реалии, в которых эти законы будут применяться. Более строгое применение уголовных наказаний может стать эффективным средством для предотвращения дальнейших актов насилия и восстановления справедливости.

Использованная литература:

1. Boaventura de Sousa Santos, B. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. Cambridge University Press.
2. Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
3. Kholmiraev, U., Shamsidinov, Z. *Semiotics of Legal Transplants: Exploring Domestic Violence Justice in Uzbekistan*. *Int J Semiot Law* 37, 1829–1848 (2024).
4. Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press
5. MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard University Press.
6. Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.
7. Goodale, M. (2009). *Surrendering to Utopia: An Anthropology of Human Rights*. Stanford University Press.

